

НАҚШИ БОЗИҲОИ ДИДАКТИКӢ ДАР ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ БА КӢДАКОНИ СИННИ ТОМАКТАБӢ

Абдуллоева М.А.

д.и.п., профессор, декани факултети забонҳои хориҷии МДТ «ДДХ ба номи
академик Бобочон Ғафуров»

Ғайратзода Ш.

магистранти кафедраи методикаи таълими забонҳои хориҷии МДТ «ДДХ ба
номи академик Бобочон Ғафуров»

Аннотатсия: Дар мақола нақши бозиҳои дидактикӣ дар омӯзиши забони англисӣ ба кӯдакони синни томактабӣ баррасӣ мегардад. Таъкид карда мешавад, ки чӣ гуна машғулиятҳои, ки тавассути бозӣ гузаронида мешаванд, ҳамчун воситаи муҳимми педагогӣ барои рушди малакаҳои эҳсосӣ, иҷтимоӣ ва маърифатии кӯдакон дар давраи ҳаётан муҳими кӯдакӣ хизмат мекунад.

Зикр мегардад, ки бозиҳои дидактикӣ, ҳамчун намудҳои ҷолиб ва мақсадноки фаъолият, ба ташаккули муваффақонаи дониш, малака ва маҳорати ибтидоӣ мусоидат менамоянд. Онҳо муҳити табиӣ, ҳавасмандкунанда ва инкишофдиҳандаро фароҳам меоранд, ки ба тақмили қобилияти дарк намудан, диққат, хотира ва тафаккури мантиқии кӯдакон мусоидат мекунад.

Илова бар ин, дар мақола аҳамияти бозиҳои дидактикӣ дар ташаккули шахсияти кӯдак ва рушди сифатҳои ахлоқию иродавии ӯ таъкид мегардад. Бозиҳо ба инкишофи мустақилият, қобилияти тамаркуз, малакаҳои ҳамкориҳои дастаҷамъона ва рафтори иҷтимоӣ мутобиқ ба меъёрҳои ҷомеа мусоидат мекунад. Таъкид мешавад, ки барои ба даст овардани натиҷаи мусбати таълими забони англисӣ, бозиҳои дидактикӣ бояд аз ҷониби педагогон бо мақсаднокӣ ва савияи баланди касбӣ ташкилу роҳандозӣ шаванд ва ба ҳадафҳои барномаи таълимии томактабӣ мутобиқат дошта бошанд.

Калидвожаҳо: бозиҳои дидактикӣ, таҳсилоти томактабӣ, рушди кӯдакӣ, тарбия, фаъолияти бозӣ, воситаи таълимӣ.

РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: В статье рассматривается роль дидактических игр в обучении английскому языку детей дошкольного возраста. Особое внимание уделяется тому, как структурированные игровые занятия выступают важнейшим педагогическим инструментом для развития эмоциональных, социальных и познавательных навыков в критический период раннего детства.

Подчеркивается, что дидактические игры, будучи увлекательными и целенаправленными видами деятельности, обеспечивают успешное формирование базовых знаний, умений и навыков. Они создают естественную, мотивирующую и развивающую среду, способствующую совершенствованию восприятия, внимания, памяти и логического мышления у детей.

Кроме того, в статье акцентируется значимость дидактических игр в становлении личности ребенка и развитии его морально-волевых качеств. Игры содействуют формированию самостоятельности, умения концентрироваться, навыков коллективного взаимодействия и социального поведения в соответствии с нормами общества. Отмечается, что для достижения положительного иноязычного эффекта дидактические игры должны быть грамотно организованы педагогами и соответствовать целям дошкольной образовательной программы.

Ключевые слова: дидактические игры, дошкольное образование, развитие в раннем детстве, воспитание, игровая деятельность, образовательный инструмент.

THE ROLE OF DIDACTIC GAMES IN TEACHING ENGLISH TO PRESCHOOL CHILDREN

Abstract: This article examines the role of didactic games in teaching

English to preschool children. Special attention is given to how structured play-based activities serve as essential pedagogical tools for fostering emotional, social, and cognitive development during the critical period of early childhood.

It is emphasized that didactic games, as engaging and purposeful forms of activity, effectively support the acquisition of fundamental knowledge, skills, and abilities. They create a natural, motivating, and developmentally appropriate environment that enhances children's perception, attention, memory, and logical thinking.

Furthermore, the study highlights the importance of didactic games in shaping a child's personality and developing moral and volitional qualities. Games contribute to the formation of independence, concentration skills, teamwork abilities, and socially appropriate behavior in accordance with societal norms. It is noted that to achieve a positive educational and developmental effect, didactic games must be thoughtfully and professionally organized by educators and aligned with the goals of the preschool curriculum.

Keywords: didactic games, preschool education, early childhood development, upbringing, play-based learning, educational tool.

Дар Паёми навбатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон таъкид гардид, ки «Омодасозии кадрҳои баландхатисоси омӯзгорӣ, баланд бардоштани сифати таълим, тавачҷуҳи ҷиддӣ ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот ... яке аз муҳимтарин вазифаҳои роҳбарон ва масъулони соҳа, инчунин кормандони маориф ба шумор меравад» [4].

Илова бар ин, яке аз талаботи «Барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» ин таҳияи барномаҳои таълимии омӯзиши забонҳои

русӣ ва англисӣ барои кӯдакони синни томактабӣ мебошад [2].

Аз ин рӯ, бо мақсади иҷрои талаботи зикршуда, омӯзгорони факултети забонҳои хориҷии Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров» аз рӯйи лоиҳаи бучавӣ таҳти унвони «Таҳия ва татбиқи технологияҳои муосири омӯзиши забони англисӣ дар муассисаҳои томактабии Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки барои солҳои 2024–2026 тасдиқ шудааст, кор бурда истодаанд.

Марҳалаи ибтидоии ин лоиҳа тарҳрезии технологияи педагогии омӯзиши забони англисӣ барои пойгоҳи интихобшудаи таҳқиқот (Кӯдакистони №13 шаҳри Хучанд) мебошад. Тибқи нақшаи кор, принсипҳои ташкили раванди омӯзиши забони англисӣ дар кӯдакистон унсурҳои зеринро дар бар мегиранд:

- таҳлили тамоюлҳои муосири таълим дар марҳалаи оғози омӯзиши забони хориҷӣ;

- ба назар гирифтани хусусиятҳои равонии кӯдакони синни томактабӣ;

- ҷустуҷӯи усулҳои самараноки таълим;

- интихоби технологияҳои педагогӣ ва иттилоотиву коммуникатсионии муосири омӯзиши забон барои ин синну сол.

Тавре маълум аст, марҳалаи ибтидоии таълим таҳкурсии аввалиндараҷа ба ҳисоб меравад, ки барои омӯзиши забон ва такмили малакаҳои муоширатӣ дар зинаҳои болоӣ замина фароҳам меорад. Аз ин рӯ, донишҷӯи хусусиятҳои равонии кӯдакон, усулҳо, тарз ва технологияҳои педагогӣ омилҳои асосии таълими муассири кӯдакони синни томактабӣ мебошад.

Бар ин асос, барои тарҳрезии технологияи мазкур, пеш аз ҳама мо истифодабарии бозҳои дидактикиро пеш мегузорем, зеро бозӣ – яке аз воситаҳои муҳимтарини тарбияи ақлӣ ва маърифатии бачагон мебошад. Дар инкишоф ва тарбияи кӯдакон бозӣ роли асосиро мебозад. Педагогӣ

даври шўравӣ В.А.Сухомлинский низ кайд карда буд: "Бозӣ — ин шарорае мебошад, ки дар дил оташи кунҷковӣ ва ҷустани донишро меафрӯзад. " [5, с.381].

Бозӣ аҳамияти бузурги тарбиявӣ дорад, он бо омӯзиш дар гурӯҳ, бо мушоҳидаҳои ҳаёти ҳаррӯза зич алоқаманд аст. Бозиҳои дидактикӣ барои саломатии кӯдак низ муҳиманд, онҳо ҳаёти ўро пурмазмун, мукамал мекунад ва ба қобилиятҳои ў эътимод ба вучуд меорад. Дар бозиҳои эҷодӣ раванди муҳим ва мураккаби азхудкунии дониш ба амал меояд, ки қобилиятҳои ақлии кӯдак, тасаввурот, диққат, хотираи ўро сафарбар мекунад.

Бозӣ дар таълиму тарбия бо кадом мақсад истифода бурда мешавад? Кӯдакон фаъолияти калонсолонро мушоҳида карда, онро бо бозӣ мегузаронанд. Кӯдак аввал бо ашӯҳои муҳит, баъд бо ашӯҳои худаш фикр карда, вай бо ашӯҳои ҷаҳони ихота карда, муносибат карданро ёд мегирад. Ҳангоми бозӣ кӯдак ба вазифаи иҷтимоии калонсолон мегузарад ва онро дар амалиёти худ истифода мебарад.

Агар дар синни томактабӣ бозӣ фаъолияти асосии кӯдакон ба ҳисоб равад, дар машғулият ҷойи бозиро омӯзиш мегирад. Тадқиқотҳо нишон доданд, ки бештар дар бозӣ ҳамаи равандҳои равонӣ рушд меёбанд. Л.С.Виготский роли бозиро дар ҳаёти кӯдакони синни томактабӣ чунин шарҳ додааст: “Бозӣ фаъолияти бештар азхудкардашудаи кӯдакон ба шумор меравад. Барои ин така ба бозӣ – ин роҳи муҳими ба таълим ҷалб кардани кӯдакон мебошад” [1].

Бозӣ воситаест, ки кӯдаконро аз хасташавӣ ва дигар фикрҳои беруна нигоҳ медорад. Ҳамаи фаъолияти кӯдакон аз ягон ҷиҳат ба ҳам алоқаманд мебошад ва ин алоқамандӣ дар вақти бозиҳои эҷодӣ ба вучуд меояд. Бозӣ фаъолияти меҳнатӣ, эҷодӣ ва маърифатии кӯдаконро таҳлил мекунад. Ҳар як дониш ё маҳорати нав азхудкардашуда кӯдакро ба амалиёт водор мекунад.

Барои кӯдакони хурдсол таълим кори нав ва одатнашуда аст. Аз ин рӯ дар вақти шиносӣ бо ҳаёти нав бозӣ байни "ҷаҳони берунаи дониш" ва психикии бача алоқаро ба вучуд меорад. Таълим бо бозӣ имконият медиҳад, ки тарси пештараи кӯдакро, ки барои омӯзиши озоди дониш ҳалал мерасонад, аз байн барад.

Бозӣ яке аз воситаҳои ташаккулдиҳии равандҳои психологӣ-фикркунӣ, диққат ва хотир мебошад. Дар раванди бозӣ барои азхудкунии нақши иҷтимоии худ ва муҳите, ки кӯдак дар он зиндагӣ мекунад, шароит фароҳам оварда мешавад. Бозӣ на фақат барои ҳалли як масъала, балки барои ҳалли якчанд масъалаҳои таълиму тарбия равона карда мешавад.

Вазифаи асосии бозӣ аз рӯи мақсадҳои дидактикии он муайян карда мешавад. Тадқиқотчиён навъҳои асосии бозиҳои дидактикии забониро, ки барои омӯзиши забони англисӣ дар кӯдакистонҳо мувофиқтар мебошанд, чунин гурӯҳбандӣ менамоянд:

1. Бозиҳои предметӣ – дар онҳо азхудкунии маводи луғавӣ ва сохтори грамматикӣ ба истифодаи ашё ва васоити нишондиҳандагӣ асос ёфтааст. Ин гуна бозиҳо ба воситаи бозичаҳо, тасвирҳо, моделсозӣ ва тавсифи амалҳои гуногун бо ашё сурат мегиранд.

2. Бозиҳои нақшофарӣ (сюжетӣ-нақшофарӣ) – бо вучуд доштани сюжети муайян, тақсимои нақшҳо ва муоширати ҷаҳлонаи шифоҳӣ, ки ба ҳалли вазифаҳои коммуникатсионӣ равона шудааст, хусусият доранд.

3. Бозиҳои эҷодӣ (нутқӣ) – ҳамчун усули муассири ташаккули омодагии кӯдакони синни томақтабӣ ба омӯзиши пуршиддаттар ва сатҳи баланди забони хориҷӣ дар мактаби миёна ба ҳисоб мераванд [6, с.261-264.].

Бозӣ ёрӣ медиҳад, ки ҳамаи маводи таълимӣ дастрас ва шавқовар гарданд. Бозиҳои дидактикӣ диққати кӯдакони хурдсолро ба худ ҷалб мекунанд. Дар аввал онҳо ба худи бозӣ мароқ зоҳир мекунанд, баъд ба он

маводҳои таълимие, ки бе он бозиро гузаронидан мумкин нест. Ҳангоми ташкили амалиёти бозӣ риояи як қатор шартҳои педагогӣ муҳим аст. Пеш аз ҳама ба бачагон бозиро маҷбуран гузаронидан, мустақилияти онҳоро танг кардан лозим нест. Дар бораи он низ фикр бояд кард, ки бозӣ самараи тарбиявӣ бахшад. Барои кӯдакони хурдсол ороиши зоҳирии бозӣ низ аҳамияти муҳим дорад.

Дар марҳилаи томақтабӣ асосҳои рушди зехнӣ, нутқӣ ва иҷтимоии кӯдак гузошта мешавад [3, с.13-16.]. Омӯзиши забони англисӣ дар ин синну сол ҳангоми интихоби усулҳои мувофиқ метавонад хеле самаранок гардад. Яке аз чунин усулҳои муосир – бозиҳои дидактикӣ мебошад, ки тавассути фаъолиятҳои бозигарона муҳити омӯзиши фаъл, шавқовар ва таъсирбахшро фароҳам меорад. Бозӣ ҳамчун воситаи табиӣ барои омӯзиш ва рушди тафаккури кӯдак хизмат мекунад.

Азхудкунии самти грамматикӣ нутқи кӯдаконе яке аз муаммоҳои асосии психологияи онҳо мебошад. Омӯхтани самти грамматикӣ нутқ аз тарафи кӯдак бештар бо ташаккулёбии вазифаҳои робитавӣ нутқ алоқаманд аст.

Кӯдак забонро ҳамчун воситаи муошират истифода мебарад ва он дар андозаи каму беш ташаккулёбии калима гардида, барои ӯ аломати воқеият маҳсуб ёфта, ягон чиро ифода мекунад, аммо нутқ бошад, ташкилёбии мувофиқи грамматикиро ҳосил мекунад.

Ибтидо ва давомнокии ҳолати омӯзиши сусти сохти грамматикӣ аз якҷанд сабабҳо вобаста аст, ки асоситарини он нутқи таъсирноки тарбиявӣ калонсолон ба ҳисоб меравад. Вай бо саъю кӯшиши кӯдак барои омӯзиши ҳолати муайян ва ё пешгирии он вобаста аст.

Ҳангоми кор аз болои лоиҳаи бучавӣ, ки дар боло таъкид гардид, аз ҷониби мо барои ташаккули нутқи дурусти грамматикӣ кӯдаконе чунин методҳо истифода бурда мешаванд: бозиҳои дидактикӣ ва машқҳо; нақлҳо дар калимаҳое, ки кӯдаконе хатогӣ содир мекунанд; нақлҳо аз рӯи расмҳо; хондани шеърҳо; ташкили нақлҳои кӯдаконе бо гурӯҳи калима дар доираи мавзӯҳо, ки аз тарафи мураббӣ пешниҳод карда мешавад.

Таҷриба нишон дод, ки аз ҳама усули босамари ташаккули дурусти грамматикӣ нутқ ин бозиҳои дидактикӣ аст. Бозиҳои дидактикӣ аз ҳама паҳншудатарин бозӣ дар кӯдакистонҳо махсуб меёбад, вале мураббӣ на ҳамеша бозии муайянро барои мақсади пешгузошта дуруст интихоб мекунад.

Бозии дидактикӣ ин шакли махсуси ғаёлоияти педагогист, ки ҳадафи асосии он омӯзонидани мафҳумҳо, малакаҳо ва маҳоратҳои таълимӣ тавассути бозӣ мебошад. Он дорои хусусиятҳои зайл мебошад:

- ҳадафи равшан ва вазифаи омӯзишӣ;
- қоидаҳои муайян;
- вазъиятҳои шавқовар ва ғаёлгардонӣ;
- иштироки ғаёлонаи кӯдакон;
- натиҷаи мушаххаси омӯзишӣ.

Аз рӯи натиҷаҳои пешакии кор гуфтан мумкин аст, ки бартариятҳои истифодаи бозии дидактикӣ дар таълими забони англисӣ чунинанд:

1. Баланд бардоштани ангега – кӯдакон дар бозиҳо бо шавқу ҳавас иштирок мекунанд;
2. Ғаёлшавии тамоми анализаторҳо – шунавоӣ, бинӣ, ҳаракатӣ;
3. Осоншавии дарки луғат ва ҷумлаҳо;
5. Инкишофи малакаҳои муоширати байниҳамдигарӣ;
6. Пайвастшавии ҳиссиёт бо раванди омӯзиш, ки хотирмонӣ ва самаранокиро зиёд мекунад.

Нақши бозиҳои дидактикӣ дар рушди кӯдакони синни томактабӣ

1. Рушди нутқи англисӣ – такрор, ҳаракат ва бозиҳо раванди нутқро ғаёл мекунад;
2. Инкишофи тафаккур – кӯдак муқоиса мекунад, гурӯҳбандӣ мекунад, ҳулоса мебарорад;
3. Рушди малакаҳои иҷтимоӣ – ҳамкориҳои гурӯҳӣ, интизом, риояи қоидаҳо;
4. Инкишофи қобилияти шунавоӣ-тавассути супоришҳои англисӣ;
5. Ташаккули ангегаи дохилӣ барои омӯзиши забон.

Шартҳои муваффақияти истифодаи бозиҳои дидактикӣ:

1. Интиҳоби бозӣ мутобиқи синну сол;
2. Қоидаҳои равшан ва кӯтоҳ;
3. Дароз набудани вақт (5-10 дақиқа) ;
4. Доштани воситаҳои вузуалӣ (ашёҳо, расмҳо);
5. Муқаррар кардани мақсади омӯзишӣ;
6. Баҳо додани натиҷаи бозӣ (истикбол, ташвиқ, ситоиш).

Навъҳои бозиҳои дидактикӣ дар таълими забони англисӣ:

1.Бозиҳои фонетикӣ

Ҳадаф: омӯзиши талаффуз, овозҳо ва интонатсия.

Намунаҳо: ‘‘Repeat after me’’.

‘‘ Sound hunt’’.

‘‘ Magic echo’’.

2.Бозиҳои луғавӣ

Ҳадаф: фароҳам овардани захираи ибтидоии луғат.

Намунаҳо: ‘‘ Flashcard Race’’.

‘‘ What’s missing?’’.

‘‘ Color and Shape Hunt’’.

3. Бозиҳои грамматикӣ

Ҳадаф: омӯзиши шаклҳои соддаи грамматикӣ.

Намунаҳо: ‘‘ Who has ... ?’’.

‘‘ Build a sentence’’.

‘‘ Simon Says’’.

4.Бозиҳои нақшбозӣ (Role-play)

Ҳадаф: инкишофи малакаи муоширати гуфторӣ

Намунаҳо: ‘‘ Shop’’

‘‘ Family Roles’’

‘‘Vesting a doctor’’

5.Бозиҳои ҳаракатӣ

Ҳадаф: пайваст кардани ҳаракат бо калима ва супориш

Намунаҳо:

“ Stand up –sit down”

“ Jump to the color”

“Touch the”

6.Бозиҳои эҷодӣ

Ҳадаф: рушди тасаввурот ва нутқи ғаъол.

Намунаҳо: “ Draw and Tell”

“ Create a Story”

“ Magic Box”

Хулоса, бозиҳои дидактикӣ яке аз самтҳои муосир ва муассири таълими забони англисӣ ба кӯдакони синни томактабӣ ба ҳисоб мераванд. Онҳо на танҳо ба азхудкунии луғат ва ибораҳои нав мусоидат мекунанд, балки рушди нутқ, тафаккур, малакаҳои иҷтимоӣ ва ангазари низ таъмин менамоянд. Омӯзгорони муассисаҳои томактабӣ бояд бозиҳоро мутобиқи имконияти кӯдакон қорҳои омӯзишӣ тарҳрезӣ намуда, онҳоро ба вучудсозии муҳити пурмазмун ва шавқовар ҷалб намояд.

Пайнавишт:

1. Выготский Л. С. Игра и её роль в психологическом развитии ребёнка // Вопросы психологии. – 1996, №6.
2. Государственная программа совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на период до 2030 г. №438. – Душанбе, 2019.
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=134849
3. Ковынева О.Г., Введенский В.Н. Психологические особенности детей дошкольного возраста // Universum: психология и образование, №11 (41), 2017. – С.13-16.
4. Послание Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона от 28 декабря 2023 года к Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон

<http://www.president.tj/node/3219113>

5. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. – Киев: Радянська школа, 1969. – 381 с.

6. Цветкова С.Е., Малышева Е.Ю., Бугрова А.А. Игра как способ формирования готовности к изучению иностранного (английского) языка у дошкольников // Проблемы современного педагогического образования, №78-4, 2023. – С.261-264